

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ**HEINER FANGERAU, ANKE DREIER-HORNING, VOLKER HESS, KARSTEN LAUDIEN, MAIKE ROTZOLL (HRSG). LEID UND UNRECHT. KINDER UND JUGENDLICHE IN BEHINDERTENHILFE UND PSYCHIATRIE DER BRD UND DDR 1949 BIS 1990.**Köln: Psychiatrie Verlag, 2021¹*Георги Тодоров*

Книгата е резултат от проучване, свързано с отношението към хората с недъзи в близкото минало на двете германски държави. Изследването е подкрепено от няколко университета и сдружения, но основен център и управление се осъществява от Института за история на медицината и Етика в медицината Шари-те-Берлин. Издадено е като обемист том от 837 страници през 2021 г. от кьолнското Психиатрично издателство.

Необходимостта от и иновативността на изследването се разкрива през осъжданата историография по въпроса. Практически цялата цитирана литература е подчинена на други теми (образованието на децата напр.), теоретичните заглавия са основно по отношение на правовата рамка, използвани са и локални изследвания (основно в западната част). Предложеното проучване с основна тема за страданието и несправедливостта е първото крупно, обобщаващо и едновременно с това основано на множество конкретни случаи (*case-studies*). Това го превръща в значима база за сравнителен анализ на развитията на системите за прием на деца с умствени дефицити във ФРГ и ГДР.

Представеният том е структуриран в два големи раздела. Първият раздел е едновременно въвеждащ и обобщаващ. В първата глава авторите представят терминологичния, методологичния и източниковия апарат. В останалите шест се разглеждат последователно различни елементи на същността на тематиката: институционално окрупняване, правови аспекти, педагогически похвати и ежедневие, медицинско обслужване, медикаментозни предписания и експерименти. Спектърът на всяка една от тематиките обхваща изключително голям набор от институции за подслоняване, обучение, грижи и лечение на деца (и възрастни) с психически (и физически) недъзи във ФРГ и ГДР. Вторият раздел

¹ Публикацията е в рамките на проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ (Левиатан), финансиран от Европейския научен съвет, програма „Синергия“, РП „Хоризонт 2020“, договор № 854503.

представя резултатите от теренните проучвания на различни подобни учреждения от двете страни на германската част на Желязната завеса.

За разлика от архивната ситуация в България, и за двете германски държави изследователите са успели да издирят изключително голямо количество добре съхранен архивен материал. В допълнение те провеждат и устни интервюта по метода на устната история (общо 59), ценни (според авторите) са 14 от тях, които са на работници в домове за деца с умствено изоставане или психиатрии. Проектът дори развива онлайн портал, където участници, „питомци“ и свидетели могат да опишат анонимно или с имената си видяното или преживяното от специалните учреждения. В него са регистрирани 250 „записа“, като почти 70% са на бивши „питомци“, 161 носят повече информация (по думите на авторите), като сравнително по равно са разпределени по оста Изток-Запад.

Като първопричина за провеждането на това времеемко изследване служи свикването (едва) през 2009 г. на Кръгла маса за децата и хората с недъзи в миналото на страната. Тогава различни групи за обществени интервенции, включващи учени и интелектуалци от различни сфери, отстояват идеята за изследване на миналото на институциите, на държавните политики и приложението им. Една от основните цели е да се изградят финансови фондове на държавно ниво за изплащане на компенсациите на преминалите през тези институции през целия период на Студената война. Това обяснява акцента върху „страданието и несправедливостта“ в самото изследване, но води към въпроси. Поставянето на историческите събития в съвременна рамка с цел „поправяне“ на несправедливостите в миналото и класифициране на изживяванията през отминалия период със съвременни схващания за отношението към подрастващите и децата с умствено изоставане, не етикетира ли вторично и не вмениява ли миналото на вече възрастните бивши „питомци“ като несправедливо и изпълнено с болка? Съвременните определения за страдание могат да създадат у тях откъсването на цял един етап от техния живот и заменянето му с нещо, което не е преживяно по този начин тогава, но бива компенсирано днес. Израсналите вече личности не биват ли *отново* върнати и стигматизирани като деца от дома? (С.12. През Т. Адорно – „Разбирането на случилото се работи срещу забравянето му“.) Вместо преживелите миналото „да се примирят“ с него, то започва да бъде непрекъснато възпаляваща се индивидуална рана, която – поради характеристиките на епохата – не може да бъде „излекувана“, а единствено „компенсирана“. В този случай науката може да *излекува*, но може и да *създаде* „травма“ – в голяма степен всичко зависи от индивида.

Основната теза на авторите се състои в наблюденията за липсата до 60-те години на XX век на съществени различия между двете германски държави в ролята им на закрилящи и отглеждащи децата с увреждания. Разбира се, изгражданите модели притежават своите различия – например във ФРГ системата на грижите е децентрализирана и учрежденията – държавни или частни, трябва да се съобразяват и със законодателството на съответните провинции, а понякога – и на окръзите в тях, докато в ГДР целият процес е централизиран и йерархизиран по вертикалата на властта. Фундаментът обаче е идентичен – децата се възприемат чрез тясно медицинския принцип за „болни“, те трябва да бъдат интернирани и отглеждани в институции, да спазват режима там и да бъдат обучавани или привиквани на определени навици.

Съставен от глави, написани от различни автори, трудът не извежда единна концепция. Най-вероятно това не е търсено. Така е оставено на читателите да „открият“ основните разлики между двете германски държави (напр. гл. 3 за правовите аспекти). Сравнението е заложено основно в обобщителната част (напр. гл. 2 относно институциите поемащи и отговарящи за децата с увреждания).

Изследователите изграждат картина на „преоткриването“ след националсоциалистическия режим на проблема с отглеждането на децата с недъзи. И на изток, и на запад не се отделят достатъчно средства, което се изтъква като основен проблем, довеждащ до големи липси – липса на хигиена, липса на лично пространство, липса на базисни предмети от първа необходимост. Лошите условия на труд и ниското заплащане за персонала водят до текучество и недостатъчна подготовка на кадрите и пр. И в двете държави не се изгражда ясна нормативна база и единна институционална мрежа, не се развиват стратегии за решаване на проблема. Като читател останах с впечатлението, че проблемът като такъв не е осъзнаван и от двете страни на Желязната завеса и без значителни усилия бива „скриван“. Това проличава през приведените примери от ФРГ, каквито според авторите не се наблюдават в ГДР, на поставянето на „грешни“ диагнози, без „ясни“ критерии (напр. с.103), което обрича децата на лечение и отношение, което не е подходящо за тях. Такива примери са в основата на тезата за несправедливост.

Мащабното изследване дава възможност за сравняване със случващото се и в други държави. Така например, във ФРГ домовете широко използват възможността да се освободят от „приемани деца“, които са „трудно обучаеми“ и ги прехвърлят в психиатрия (с. 95) . Това се наблюдава и в българските домове от тази епоха (ДА София ф. 1917 оп.1 ае. 1, л. 8 и ДА София ф. 1917 оп.1 ае. 15, л.49). Също така във ФРГ ръководителят на институцията може да стане попечител единствено при липсващи родители на детето (с. 105), докато в НРБ това, според архивните данни, с които разполагаме, се случва при всички случаи.

Във втората си част книгата има характер на теренно изследване. Благодарение на богатото разнообразие на издирени запазени документи, учените успяват да изградят изключително детайлна картина за развитието на германските системи за обхват и отглеждане на деца и възрастни. Включени са темите за историческото развитие на дома или здравното заведение, медикаментозното лечение, педагогическата дейност, контингентна обхванати лица.

Микроизследванията застъпват в огромната си част психиатрии и (университетски) болници, като от домовете за деца се дават примери единствено за подрастващите – неправилно наименувани от авторите като „възрастни“. Една от слабите страни в изследването, според мен, е точно терминологията – отделят се логично редове за обясняване на същността на изследваните акценти – какво представлява „несправедливост“, „насилие“, „страдание“ и пр., но едновременно с това не е изградена теоретична рамка на разликите, преливанията и степенуването на различните институции законово и на практика. Не са представени и научните дискурси в отношението към децата с увреждания – институционалният подход, интеграция или сегрегация, последици и рефлексия върху наследството от националсоциалистическото минало. Това значително затруднява неспециализирания читател, затруднява и сравнението с развитието в други държави.

Концепцията в книгата стъпва на отчасти спорна отправна теза за разглеждането на рехабилитационната педагогика като „*опираща се*“ на съветската дефектология, която предвижда рехабилитацията да е „общообществена задача в полза на обществото“: „[...] остатъчните постижения да бъдат тренирани максимално и оптимално използвани, като междувременно се изградят подходящи условия за живот“ (с. 125). Съветската дефектология наистина си поставя за цел изграждането на подходяща среда за живот и залагане на „здравите елементи“ у болния. Тя обаче е много по-лаконична по отношение на самата реинтеграция в обществото – основата за т.нар. „полза на обществото“. Едва през втората половина на 70-те години съветската научна литература осветлява процесите на връщане на децата в обществото, като постиженията се измерват в научените и прилаганите трудови умения и способности вътре в институциите. Рехабилитационната педагогика в ГДР стъпва на тези постулати още *от самото си начало*.

В изследването се наблюдават и други дискуссионни моменти, някои от технически характер.²

В заключение изследването допринася за разкриването на един елемент от сравнително познатия в Германия свят на институциите за отглеждане, лечение и обучение на деца с умствени проблеми, подчинен на съвременно схващане – страдание и юридически неравноправно третиране. То подсказва, че въпреки достигнатите високи резултати в развитието на Германското икономическо чудо и Витрината на социализма, до много късен етап и двете Германия практически negliжират грижата за хората с увреждания и това води до отпадането им от социума. В днешна обединена Германия, връщайки се отново към поуките от миналото, развиват и стимулират социално ангажирани исторически изследвания, повдигащи социално значими въпроси, за да се изострят възприятията на обществото за бъдещето.

Д-р Георги Тодоров

Временно структурно звено
„Медицинска антропология“
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей –
Българска академия на науките
Ул. Московска 6А, София 1000
e-mail: georgi.todorov@iefem.bas.bg

Georgi Todorov, PhD

Temporary Structural Unit
“Medical Anthropology”
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum –
Bulgarian Academy of Sciences
Moskovska Str. 6A, Sofia 1000
e-mail: georgi.todorov@iefem.bas.bg

² Например се въвежда едно и също съкращение BGB за две различни неща – Гражданския кодекс от 1900 г. и Бундескодекса от вече създадената ФРГ (с. 81-83). Използването на една и съща абревиатура за две различни неща затруднява акуратното възприемане на текста, особено хронологичното развитие на правните аспекти на настаняването. Въпреки това на страницата със съкращенията са разписани две различни абревиатури (с. 300).